

plk dr hab. Dariusz Bogusz

Wydział Bezpieczeństwa Lotniczego, Lotnicza Akademia Wojskowa

ORCID: 0000-0001-7755-0949

Security theater in civil aviation

Abstract

Airports now serve millions of people who use air transport every year - they are symbols of mobility. Terminals are carefully constructed to enable the efficient movement of passengers, baggage and cargo to their destinations. To ensure the safety of these flows, while protecting the airplanes, airports are equipped with security control measures. Airport terminals are spaces under constant surveillance.

The author draws attention to the problem of security theater in civil aviation, which means the use of excessive safety control measures in relation to the achieved effects. Moreover, there is a fine line between the use and abuse of security measures, as in the case of privacy breaches (body scanners) and citizen surveillance. In addition, there is the problem of treating ordinary citizens as terrorists.

The aim of the article is to draw attention to the problem of extensive security procedures intended to ensure passenger safety, which do not necessarily correspond to the changing reality. The research problem of the article was expressed in the question: what technologies should be used in airports to achieve a compromise between excessive technical measures and travel comfort and passengers' sense of security?

The article uses theoretical research methods such as analysis and synthesis.

Keywords: security theater, security measures, security control, civil aviation

Teatr bezpieczeństwa w ochronie lotnictwa cywilnego

Streszczenie

Porty lotnicze i lotniska obsługują obecnie miliony ludzi, którzy każdego roku korzystają z transportu lotniczego - są symbolami mobilności. Konstrukcje terminali o długości kilometrów są starannie budowane, aby umożliwić sprawne przemieszczanie pasażerów, bagażu i ładunku do miejsca przeznaczenia. Aby zapewnić bezpieczeństwo, tych przepływów, a jednocześnie chronić sam środek przemieszczania się, porty lotnicze są wyposażone w środki kontroli bezpieczeństwa. Terminale lotnicze są przestrzenią znajdującą się pod ciągłą obserwacją.

Autor zwraca uwagę na problem teatru bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oznaczający użycie nadmiernych środków kontroli bezpieczeństwa w stosunku do osiągniętych efektów. Ponadto użytkowanie i nadużywanie środków bezpieczeństwa dzieli cienka granica, jak w przypadku naruszenia prywatności (skanerów ciała) oraz inwigilacji obywateli. Do tego dochodzi problem traktowania zwykłych obywateli jak terrorystów.

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem rozbudowanych procedur bezpieczeństwa mających zapewnić bezpieczeństwo pasażerów, które niekoniecznie przystają do zmieniającej się rzeczywistości. Problem badawczy artykułu został wyrażony pytaniem jakie technologie zastosować w portach lotniczych, aby można osiągnąć kompromis pomiędzy nadmiernymi środkami technicznymi a komfortem podróży i poczuciem bezpieczeństwa pasażerów?

W artykule zastosowano teoretyczne metody badań jak analiza i synteza.

Słowa kluczowe: teatr bezpieczeństwa, środki bezpieczeństwa, kontrola bezpieczeństwa

Wstęp

W historii działalności lotnictwa cywilnego nie brakuje zagrożeń dla jego ochrony, a nowe zagrożenia powodują zwiększone nakłady na zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom i wszystkim pracownikom sektora transportu powietrznego. Niektóre tragiczne wydarzenia zmieniały postrzeganie wartości naszego świata, ale także wpływały na codzienną aktywność ludzi na całym globie. Tak było w przypadku ataku terrorystycznego 11 września 2001 r na Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę terroryzmowi- czego najbardziej widocznym następstwem była wojna w Afganistanie, ale wydarzenia te wpłynęły także szeroko pojęty na sektor lotnictwa cywilnego, budząc strach przed lataniem wielu potencjalnych pasażerów.

Te wydarzenia i inne niebezpieczne sytuacje doprowadziły do działań zapobiegawczych, nazywanych także „teatrem bezpieczeństwa” w lotnictwie cywilnym, szczególnie w obszarze *security*, co bezpośrednio wpłynęło na wydłużający się czas odpraw i niezadowolenia pasażerów. Zniszczenie dwóch wież World Trade Center były symbolem porażki USA, ale i olbrzymich strat materialnych. Wyjątkowo duże straty poniosły linie lotnicze oraz producenci samolotów, a także związana z nimi branża turystyczna. Reperkusje tych wydarzeń odczuwalne są dziś i wzmacniane przez kolejne kryzysy ogólnoswiatowe spowodowane przez pandemię Covid-19, wojnę na Ukrainie oraz ciągłym konfliktem Izraela z Palestyną.

W Polsce pojęcie to nie jest powszechnie znane i używane, natomiast w krajach zachodnich potocznie odnosi się do drogich i nieskutecznych urządzeń, utrudniających podróżowanie i mających zwalczyć zagrożenia w lotnictwie cywilnym, które występują jedynie w umysłach osób chcących lepiej kontrolować całe społeczeństwa.

Etymologia terminu teatr bezpieczeństwa pochodzi z USA. Pojęcie zostało ukute przez specjalistę ds. bezpieczeństwa komputerowego i pisarza Bruce'a Schneiera na potrzeby jego książki *Beyond Fear*, ale zyskał popularność w kręgach nauk o bezpieczeństwie, szczególnie w odniesieniu do opisu środków bezpieczeństwa na lotniskach. Według Schneiera zaradczce środki bezpieczeństwa zamiast zapobiegać zagrożeniom, dają tylko poczucie bezpieczeństwa. Ważne jest aby zrozumieć teatr bezpieczeństwa i nie minimalizować jego roli.¹ Teatr bezpieczeństwa to praktyka wdrażania środków bezpieczeństwa, które mają zapewniać poczucie zwiększonego bezpieczeństwa

Według autora pojęcie „teatr bezpieczeństwa” w lotnictwie cywilnym odnosi się do stosowania środków technicznych i procedur kontroli bezpieczeństwa, które sprawiają, że podróżujący ludzie czują się bezpieczniej korzystając z transportu lotniczego, które faktycznie tego bezpieczeństwa nie poprawiają. Jest wiele przykładów jak np. zdejmowanie butów lub pasków od spodni podczas kontroli, które nic nie wnoszą do poprawy bezpieczeństwa podróżnych. Podobnie jest z zastosowaniem nowoczesnych, a zarazem bardzo drogich, środków technicznych kontrolujących (prześwietlających) pasażerów i bagaż. Kontrole te być może działają na świadomość pasażerów, a na pewno powodują zdenerwowanie wydłużającymi się kontrolami i czasem podróży. Sensem teatru bezpieczeństwa w lotnictwie jest zapewnienie kontroli większej niż konieczna, a który ma przywrócić zaufanie pasażerów do podróży lotniczych i zapobieżeniu stratom rynku lotniczego po tragicznych wydarzeniach godzących w życie i zdrowie podróżujących. Problem jest taki, że podobne wydarzenia się nie powtarzają, terroryzm będzie zawsze występował, a zapobieganie powinno odbywać się dużo wcześniej. Jeżeli potencjalny terrorysta znajdzie się na terenie portu lotniczego, to już jest za późno na zażegnanie bezpieczeństwa (atak w Zaventem w 2016 r.).

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem rozbudowanych procedur bezpieczeństwa mających zapewnić bezpieczeństwo pasażerów, które niekoniecznie przystają do zmieniającej się rzeczywistości. Zastosowanie zaawansowanych technologicznie urządzeń technicznych nie zawsze spełnia funkcje ochronne, a porty lotnicze muszą ponosić wielkie

¹ B. Schneier, *Beyond Fear. Thinking sensibly about security in an uncertain world*, Copernicus Books, New York 2003. s. 38-39.

nakłady finansowe, aby spełnić wymagania regulatorów, rekomendacje urzędów lotniczych i inne normy zawarte w konwencjach i standardach lotniczych.

Problem badawczy artykułu to pytanie jakie technologie zastosować w portach lotniczych, aby można osiągnąć kompromis pomiędzy nadmiernymi środkami technicznymi a komfortem podróży i poczuciem bezpieczeństwa pasażerów? Na zwiększonych wymaganiach bezpieczeństwa korzystają producenci środków mających zapobiec wniesieniu niebezpiecznych materiałów i narzędzi na pokład samolotu. Zdaniem autora szukanie przysłowiowej bomby u zwykłych pasażerów to szokujący paradoks ochrony lotnisk. Kolejnym obrazowaniem teatru bezpieczeństwa jest zakaz wnoszenia butelek z płynami powyżej pojemności 200 ml. Przepisy lotniskowe zabraniają wnoszenia na pokład samolotu własnej wody czy soku, chyba że zostanie zakupiona w strefie bezcłowej, co oburza wielu pasażerów, którzy za ten sam towar muszą zapłacić o wiele więcej.

Kiedy ludzie się boją, trzeba zrobić coś, co sprawi, że poczują się bezpiecznie, nawet jeśli tak naprawdę nie zapewni to zmniejszenia wystąpienia zagrożeń. Przykładem są kontrole tożsamości ze zdjęciem, które pojawiły się w budynkach biurowych. Nikt nigdy nie wyjaśnił, dlaczego sprawdzenie, czy ktoś posiada dokument tożsamości ze zdjęciem, zapewnia jakiegokolwiek rzeczywiste bezpieczeństwo, ale wygląda na to, że umundurowany ochroniarz sprawdzający dowody osobiste podnosi poczucie bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo jest bytem świadomościowym, w tej samej sytuacji jedni będą czuli się bezpiecznie a drudzy zagrożeni. Generalnie skłonność do teatru bezpieczeństwa wynika z interakcji pomiędzy społeczeństwem a jego przywódcami, w przypadku lotnictwa cywilnego pasażerami a zarządzającymi portami lotniczymi i szeroko pojętym sektorem lotniczym. Jest to podyktowane chęcią odpowiedzi na kryzys, nawet jeśli nie ma to żadnego sensu.

Zabezpieczenie stref chronionych

W tym czasie kiedy pasażerowie poddawani są czasochłonnym kontrolom, do zastrzeżonych stref polskich lotnisk mogą dostać się osoby i pojazdy bez wymaganych przepustek, nie poddane wcześniejszej kontroli bezpieczeństwa. Nieuprawnione osoby mogą też wejść do samolotów na płytach postojowych, bo służby ochrony strzegą ich z naruszeniem procedur. Wokół lotnisk wciąż występują problemy z usuwaniem, przeszkód lotniczych. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła ochronę cywilnego ruchu lotniczego w Polsce².

² <https://www.nik.gov.pl/aktualnosc/NIK-o-bezpieczenstwie-polskich-lotnisk.html> [dostęp: 04.12.2023 r.]

Kontrola wykazała, że działania zarządzających lotniskami w 5 miastach w Polsce nie gwarantowały pełnej ochrony wyznaczonych stref zastrzeżonych. Świadczą o tym ujawnione przypadki przebywania w strefach zastrzeżonych tych lotnisk osób nieuprawnionych i sprzętu – nie poddanych kontroli bezpieczeństwa, wymaganej przepisami KPOLC³.

Kontrolerzy NIK stwierdzili, wiele naruszeń m. in.:

- że w dniu 5 lipca 2011 r. do strefy zastrzeżonej lotniska w Poznaniu przez bramę tymczasową prowadzącą na plac budowy, znajdujący się w tej strefie, wjechały dwa samochody nie poddane kontroli bezpieczeństwa. Kontroli tej nie poddano również kierowców tych pojazdów. Pojazdy oraz osoby nimi kierujące nie miały wymaganych przepustek, uprawniających do przebywania w strefie zastrzeżonej. Stanowiło to naruszenie § 12 ust. 1 oraz § 13 ust. 1 lit. b i d KPOLC. Ponadto, na placu budowy przebywały dwie osoby nie posiadające przy sobie wymaganych przepustek, co stanowiło naruszenie § 9 ust. 2 lit. a KPOLC, jak również dowodów osobistych umożliwiających ustalenie ich tożsamości.
- w dniu 12 października 2011 r. kontrolerzy NIK podczas oględzin strefy zastrzeżonej lotniska w Szczecinie stwierdzili obecność jednej nieuprawnionej osoby w sortowni bagażu. Osoba ta była zatrudniona w firmie prowadzącej lotniczą działalność gospodarczą, związaną ze sprzątaniem samolotów. Obecność tej osoby wynikała z faktu, iż w sortowni bagażu przechowywano sprzęt do sprzątania statków powietrznych;
- na terenie lotniska we Wrocławiu, przez przejście służbowe w terminalu B, w dniach 17-23 sierpnia 2011 r. przeszły bez kontroli bezpieczeństwa dwie osoby. Byli to szef Służby Ochrony Lotniska i jego zastępca;
- na terenie lotniska w Bydgoszczy, w okresie objętym kontrolą, trzech z pięciu pracowników (w tym dwóch z obsługi naziemnej i jeden funkcjonariusz SOL), miało dostęp do strefy zastrzeżonej (sortowni bagażu) na podstawie posiadanych przepustek, lecz bez odbycia szkolenia ze świadomości ochrony lotnictwa cywilnego, warunkującej ich wydanie. Stanowiło to naruszenie § 18 ust. 1 KPOLC. Jedna z tych osób posiadała nieuprawniony dostęp do strefy zastrzeżonej przez okres 3,5 lat, zaś pozostałe dwie osoby przez okres 20 miesięcy;

³ Informacja o wynikach kontroli, *Ochrona cywilnego ruchu lotniczego w Polsce, jako element bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego*, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012, s. 31-32.

- w dokumentacji lotniska im. F. Chopina w Warszawie odnotowano dwa przypadki przebywania osób nieuprawnionych w strefie zastrzeżonej, w tym: w kwietniu 2009 r. operator kontroli bezpieczeństwa nie zauważył wskazania urządzenia rejestrującego bagaż rejestrowy, według którego na przenośniku przebywało 2,5-letnie dziecko, zaś w lipcu 2010 r. odnotowany został przypadek wejścia osoby z hulajnogą na teren strefy zastrzeżonej obok funkcjonariusza SOL, przeprowadzającego w tym czasie kontrolę bezpieczeństwa pojazdu.⁴

To tylko kilka przypadków niedociągnięć ochrony wyznaczonych stref zastrzeżonych ujawnionych w trakcie kontroli, ponadto kontrole NIK wykazały wiele innych uchybień w kwestii ochrony m. in. nie zapewnienie ogrodzenia lotnisk i utrzymania stref przyległych do tych ogrodzeń zgodnego z § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych⁵.

Często pomimo posiadania zaawansowanych technologii kontrolnych zarządzających lotniskami nie zapewniają prawidłowego wykonywania czynności kontroli bezpieczeństwa osób, bagażu kabinowego i rejestrowego. Zarządzający lotniskami nie sprawowali właściwego nadzoru nad realizacją kontroli bezpieczeństwa w tym zakresie poprzez nieprawidłową obsadę stanowisk kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu, wyposażonych w urządzenia rentgenowskie, oraz przekraczaniu czasu pracy osób obsługujących urządzenia rentgenowskie, w odniesieniu do norm określonych w KPOLC.⁶

Stwierdzono również niewykorzystywanie technicznych możliwości kontroli czasu pracy osób obsługujących urządzenia rentgenowskie, oferowanych przez systemy informatyczne zainstalowane w tych urządzeniach lub pracę konkretnego operatora kontroli bezpieczeństwa na dwóch urządzeniach kontrolnych jednocześnie.

Środki teatru bezpieczeństwa

Po zamachach terrorystycznych w lotnictwie najczęściej zadawane są dwa pytania:

- W jaki sposób materiały wybuchowe przedostały się przez kontrolę bezpieczeństwa?
- Jakie kroki można podjąć, aby zapobiec podobnym atakom?

⁴ *Informacja o wynikach kontroli, Ochrona cywilnego ruchu lotniczego w Polsce, jako element bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego*, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012, s. 31-32.

⁵ Dz. U. Nr 122, poz. 1273 ze zm.

⁶ *Informacja o wynikach kontroli, Ochrona cywilnego ruchu lotniczego w Polsce, jako element bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego*, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012, s. 32-33.

Próbując znaleźć odpowiedź na powyższe pytania, zazwyczaj władze lotnicze i urzędnicy rządowi pośpiesznie wprowadzają nowe środki bezpieczeństwa, aby zapobiec kolejnym aktom bezprawnej ingerencji. Współczesna reakcja na terroryzm lotniczy opiera się na działaniu reaktywnym i założeniu, że można zapewnić bezpieczeństwo transportu lotniczego, chroniąc się przed tym, co zrobili terroryści ostatnim razem⁷.

Jak już podkreślałem, w swoich publikacjach, zasada 100 ml została wprowadzona w nie w następstwie największego ataku terrorystyczny Al-Kaidy z 11 września 2001 r. ale w wyniku udaremnionego spisku transatlantyckiego terrorystów islamskich w 2006 r., co wówczas uważano za środek tymczasowy, a obowiązuje już wiele lat. Służby specjalne wykryły, że terroryści planowali zdetonować bomby na pokładach siedmiu samolotów startujących z Heathrow, używając płynnych materiałów wybuchowych, których składniki zostały umieszczone w zwykłych butelkach w bagażu podręcznym. Siła wybuchu miała mieć siłę rażenia kilku kilogramów trotylu. Byłby to kolejny wstrząs dla sektora lotniczego.⁸ Ten przykład udowadnia, że skuteczne środki bezpieczeństwa są w dużej mierze niewidoczne.

Pomimo zakazu wnoszenia cieczy w butelkach o pojemności większej niż 100 ml, co ma uniemożliwić przemylenie na pokład wystarczającej ilości potencjalnie wybuchowej cieczy, to po kontroli bezpieczeństwa już w sklepach strefy bezcłowej można takie płyny kupić. Wtedy rozmiar takiego opakowania nie budzi zastrzeżeń. Jest wielu zdenerwowanych pasażerów którzy nie rozumieją tych przepisów, co więcej czują się jak potencjalni terroryści. Problem ten powinien być zauważalny przez władze lotnicze, odpowiedzialne m. in. za bezpieczeństwo na lotniskach. Od czasu zamachów w Stanach Zjednoczonych nie było poważnych wypadków związanych z błędami kontroli pasażerów i bagażu w porcie lotniczym. Stąd pojawiający się termin teatru bezpieczeństwa, który ma wpłynąć na świadomość pasażerów i ich poczucie bezpieczeństwa.

Jest to przykład teatru bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. Aresztowanie „zamachowców z płynami” w Londynie odbyło się dzięki zastosowaniu metod wywiadowczych i pracy policji. Wybór celu (samoloty) i taktyki (płynne materiały wybuchowe) nie miał znaczenia; ataku nie udaremniły procedury i środki techniczne ochrony portów lotniczych, a staromodne sposoby działania służb wywiadowczych i policji. Należy podkreślić, że skanery 3D przyczyniły się do zniesienia limitu (na razie na niektórych lotniskach) wnoszenia płynów na pokład samolotów, wyjmowania laptopów i innej elektroniki

⁷ <https://edition.cnn.com/2009/OPINION/12/29/schneier.air.travel.security.theater/>

⁸ Zob. D. Bogusz, *Najnowsze rozwiązania kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym* [w:] D. Bogusz, *Porty lotnicze i morskie*, Wydawnictwo LAW, Dęblin 2023, s. 146.

z bagażu podręcznego. Zastosowanie skanerów z technologią tomografii komputerowej (computed tomography, CT), jest słuszne, umożliwiając one szybką i precyzyjną kontrolę bagażu. Nowoczesne skanery 3D (fot. 1) potrafią wykonać pełny obraz bagażu i jego zawartości bez konieczności wyciągania płynów czy elektroniki (laptopy, tablety, powerbanki), mierzą jest m.in. masę i gęstość rzeczy w podręcznej walizce⁹. Zaawansowany skaner tomografii komputerowej (CT) tworzy trójwymiarowy obraz tego, co znajduje się wewnątrz bagażu podręcznego, którą można obracać i oglądać z każdej strony. Nowe skanery kosztują ponad milion dolarów¹⁰.

Fot. 1. Skaner CT podczas kontroli bagażu

Źródło: <https://geekweek.interia.pl/lotnictwo/news-limit-100-ml-dlaczego-w-bagazu-podrecznym-nie-moze-byc-duzej,nId,6226286> [dostęp: 04.12.2023 r.]

Rozwiązaniem mającym usprawnić funkcjonowanie portów lotniczych, budzącym duże kontrowersje, jest wykorzystywanie skanerów ciała podczas kontroli bezpieczeństwa pasażerów. Jest kolejnym urządzeniem mającym usprawnić poszukiwanie zakazanych materiałów i narzędzi wnoszonych przez pasażerów na pokład samolotu, stopniowo wdrażane w większości portów lotniczych. Wśród opinii niektórych członków społeczeństwa skanery całego ciała (z j. ang. full body scanners) to kolejny element teatru bezpieczeństwa zwanego także „szopką bezpieczeństwa” (security theater)¹¹.

⁹ Technologia zapewnia lepsze wykrywanie przedmiotów stanowiących zagrożenie. Tworzony jest wyraźny obraz zawartości torby, a komputery mogą wykryć materiały wybuchowe, w tym te w płynie

¹⁰ <https://www.tampabay.com/business/tampa-airport-gets-its-first-ct-scanner-for-carry-on-bags-20190520/> [dostęp: 04.12.2023 r.]

¹¹ Zob. D. Bogusz, *Najnowsze rozwiązania kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym* [w:] D. Bogusz, *Porty lotnicze i morskie*, Wydawnictwo LAW, Dęblin 2023, s. 146.

Skanery ciała zostały wprowadzone decyzją Administracji ds. Bezpieczeństwa Transportu (Transportation Security Administration, TSA), która wdrożyła zaawansowane technologie obrazowania (Advanced Imaging Technologies, AIT) do użytku operacyjnego w celu wykrywania niebezpiecznych obiektów przewożonych przez osoby wkraczające do stref zastrzeżonych lotniska. Skanery ciała jako narzędzie AIT identyfikuje potencjalne obiekty stanowiące zagrożenie ukryte na ciele za ubraniami przy pomocy oprogramowania do automatycznego rozpoznawania celu (Automatic Target Recognition, ATR). Pasażerowie mogą odmówić kontroli skanerem ciała na rzecz kontroli fizycznej, jednak przepisy TSA umożliwiają przymusowe kontrole AIT niektórym (wskazanym) pasażerom. Po wielu aferach związanych z wyciekiem zdjęć kontrolowanych pasażerów tą metodą TSA zastrzega, że nie przechowuje żadnych danych osobowych pochodzących z kontroli AIT¹². Ponadto, skaner ciała w celu wyświetlenia lokalizacji obiektu zakazanego generuje obraz na ogólnej figurze, zamiast wyświetlania obrazu danej osoby z intymnymi szczegółami. Nowe skanery kosztują ponad milion dolarów¹³.

Skanery ciała prześwietlające odzież działają w portach lotniczych od kilku lat, ale w niektórych krajach ich wprowadzenie zostało spowolnione ze względu na obawy dotyczące prywatności. Na przykład Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich potępiła te maszyny jako „wirtualne rozbierane”, ponieważ z dużą wyrazistością wyświetlają kontury ciała na ekranie komputera¹⁴. Zgłaszano wiele skarg do TSA na funkcjonariuszy płci męskiej, którzy w nieproporcjonalnym stopniu wybierali kobiety, do wielokrotnych kontroli bezpieczeństwa dla własnej rozrywki noszących także znamiona molestowania seksualnego.¹⁵

Po tych zarzutach oprogramowanie zostało dopracowane i chroni prywatność podróżnych, tworząc stylizowany obraz ciała zamiast bardzo szczegółowego obrazu z widocznymi częściami intymnymi.

¹² Allen, Ginger. 2012. "Female Passengers Say They're Targeted By TSA « CBS Dallas / Fort Worth". Dfw.cbslocal.com. Za: <https://www.cbsnews.com/dfw/news/female-passengers-say-theyre-targeted-by-tsa/> [dostęp: 04.12.2023 r.]

¹³ <https://www.tampabay.com/business/tampa-airport-gets-its-first-ct-scanner-for-carry-on-bags-20190520/> [dostęp: 04.12.2023 r.]

¹⁴ <https://www.swissinfo.ch/eng/airport-body-scanners-divide-swiss/8005214> [dostęp: 04.12.2023 r.]

¹⁵ <https://www.cbsnews.com/texas/news/female-passengers-say-theyre-targeted-by-tsa/> [dostęp: 04.12.2023 r.]

Fot. 1. Skaner ciała podczas kontroli pasażera

Źródło: <https://www.swissinfo.ch/eng/airport-body-scanners-divide-swiss/8005214> [dostęp: 04.12.2023 r.]

Innym przykładem jest program TSA dotyczący kontroli pasażerów za pomocą technik obserwacyjnych (Screening Passengers by Observation Techniques , SPOT), wprowadzony w 2007 roku program wykrywania zachowań nietypowych, którego celem było wykrycie terrorystów. Kosztował on 900 milionów dolarów, ale okazało się, że nie ujawnił żadnych terrorystów¹⁶.

Środki bezpieczeństwa w teatrze działań są często specyficzne i reagują na konkretne zdarzenia, takie jak wymóg zdejmowania butów po próbie „zamachu bombowego w butach” w 2001 r.¹⁷ czy wykorzystanie skanerów całego ciała po próbie „zamachowca w bieliźnie” w 2009 r.¹⁸ Z tego powodu zwolennicy prywatności i bezpieczeństwa argumentują, że środki takie jak zdjęcie butów, sprzętu elektronicznego i płynów w celu osobnego skanowania można nie przynieść rezultatów, ponieważ napastnicy po prostu odwracają się od starych strategii¹⁹.

¹⁶ <https://airtraveldesign.guide/Security-Theater> [dostęp: 02.12.2023 r.]

¹⁷ w grudniu 2001 r. schwytano terrorystę Richarda Reid’a przy próbie zdetonowania ładunku wybuchowego C-4 ukrytego w podeszwie buta. Reid chciał wysadzić w powietrze samolot z Paryża do Miami na Florydzie, którym leciał. Za: https://www.rmfm24.pl/ekonomia/news-shoe-bomber-stanie-dzis-przed-sadem,nId,217858#crp_state=1 [dostęp: 04.12.2023 r.]

¹⁸ Jest to następstwo próby wysadzenia samolotu nad Detroit w Boże Narodzenie. Nigeryjski terrorysta Umar Farouk Abdulmutallab wszedł na pokład samolotu Northwest Airlines w Amsterdamie, mając pod ubraniem (w bieliźnie) materiały wybuchowe, ale urządzenie zamiast zdetonować, stanęło w płomieniach. Za: <https://www.swissinfo.ch/eng/airport-body-scanners-divide-swiss/8005214> [dostęp: 04.12.2023 r.]

¹⁹ Tamże.

W teatrze bezpieczeństwa kluczową rolę odegrała utworzona dwa miesiące po atakach 11 września Agencja Bezpieczeństwa Transportu. Powołana przez administrację Busha, otrzymała nakaz zatrudnienia i przeszkolenia wystarczającej liczby funkcjonariuszy ds. bezpieczeństwa, aby w ciągu roku obsadzić 450 lotnisk w USA. Sześć miesięcy później znacznie rozszerzono federalny program podniebnych marszałków, wysyłając tysiące uzbrojonych funkcjonariuszy, mających zapobiegać zamachom podobnych do tych zorganizowanych przez Al-qiadę. W międzyczasie TSA stopniowo intensyfikowała istniejące programy kontroli bagażu, zakazując umieszczania w torbach podręcznych zapalniczek, a następnie wszelkich płynów (nawet przez krótki czas mleka dla niemowląt). Na lotniskach ustawiono znaki ostrzegające pasażerów o szczególnie zabronionych przedmiotach: kulach śnieżnych, wkładach do drukarek. Opracowano system ostrzegania oznaczony kolorami; naród został postawiony w „pomarańczowym alarmie²⁰” na pięć lat z rządu. W 2010 roku Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, któremu od 2003 r. podlega TSA, zaczął wdrażać skanery całego ciała, które zaglądają przez ubranie i tworzą niemal nagie zdjęcia pasażerów linii lotniczych²¹.

Od 11 września Stany Zjednoczone i inne kraje wydały biliony dolarów na bezpieczeństwo podróży. Dla dużej liczby analityków bezpieczeństwa wydatki te nie mają sensu. Ogromne koszty nie są warte małych korzyści. Twierdzą, że nie tylko rzeczywiste zagrożenie ze strony terroryzmu zostało wyolbrzymione, ale też zdecydowana większość środków mających na celu jego powstrzymanie po 11 września to niewiele więcej niż to, co określamy za „teatrem bezpieczeństwa”²²

Podczas pandemii Covid-19 niektóre środki, takie jak higiena powierzchni i kontrola temperatury na lotniskach, były krytykowane jako teatr bezpieczeństwa lub „teatr higieny”. W portach lotniczych (ale także w innych miejscach nie związanych z lotnictwem) teatr higieny, charakteryzował się praktyką stosowania środków higieny, które dawały iluzję większego bezpieczeństwa pasażerom, nie wiele wnosząc, aby faktycznie minimalizować ryzyko zakażenia. Pandemia COVID-19.²³

²⁰ Alert lotniczy koloru pomarańczowego to przedostatni stopień alarmu dla transportu powietrznego w czterostopniowej skali oznaczający m. in. możliwość zamachu terrorystycznego. Pomarańczowy alarm w USA to głównie sygnał dla lokalnych władz i policji, które same mają ocenić, jakie dodatkowe środki bezpieczeństwa i w jakich miejscach podjąć, by jak najbardziej ograniczyć zagrożenie. Oznaczać może zwiększenie kontroli na lotniskach, przejściach granicznych, ograniczenia w korzystaniu z niektórych tras lotniczych. Dokładniej mają być sprawdzane ładunki przewożone drogą lotniczą, kontrola pasażerów i ich bagażu. Za: <https://www.tvp.info/24554977/kolory-i-terminologia-nato-oznaczenia-zagrozenia-terrotycznego> [dostęp: 02.12.2023 r.]

²¹ <https://www.vanityfair.com/culture/2011/12/tsa-insanity-201112> [dostęp: 02.12.2023 r.]

²² Tamże.

²³ <https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/07/scourge-hygiene-theater/614599/> [dostęp: 04.12.2023 r.]

Istnieje także druga strona nadmiernego teatru bezpieczeństwa. Zastosowanie zbyt skomplikowanych procedur i środków może powodować odwrotny efekt do zamierzonego. Profesor Radomyski zwraca uwagę na interesujące badania związków i korelacji standardowych i podwyższonych środków bezpieczeństwa stosowanych w portach lotniczych z intencjami pasażerów. Wyniki z przeprowadzonych badań wskazują, że podwyższone środki bezpieczeństwa wywołują dodatkowe obawy i niepokoje wśród pasażerów przed naruszeniami ich prywatności, zachowania godności osobistej i obawą przed upokorzeniem²⁴.

Wnioski

Teatr bezpieczeństwa odnosi się do środków bezpieczeństwa, które sprawiają, że ludzie mają poczucie się bezpieczniej, a naprawdę nie wpływają na poprawę bezpieczeństwa. Z definicji teatr bezpieczeństwa nie zapewnia żadnych korzyści w zakresie bezpieczeństwa ewentualnie korzyści są tak minimalne, że nie są warte poniesionych nakładów finansowych. Teatr bezpieczeństwa zazwyczaj obejmuje ograniczanie lub modyfikowanie aspektów zachowania ludzi lub otoczenia w bardzo widoczny i bardzo specyficzny sposób, co może obejmować potencjalne ograniczenia wolności osobistej i prywatności, od nieistotnych (konfiskata butelek z wodą tam, gdzie woda butelkowana może później zostać zakupiona) do znaczących, jak długotrwała kontrola osób aż do momentu, w którym doszło do nękania lub naruszenia intymności.

Zaawansowane technologicznie środki kontroli bezpieczeństwa w portach lotniczych, mają skrócić czas sprawdzania pasażerów, poprawić komfort podróży i poczucie bezpieczeństwa pasażerów. Rynek lotniczych przewozów zaczyna się zmieniać, na skutek niezadowolenia pasażerów i niektórych publicystów, domagających się skrócenia przedłużających się kontroli bezpieczeństwa. Znoszone są bezsensowne zakazy (np. tzw. zakaz 100 ml), jednak nadal odbywa się to kosztem portów lotniczych, które prowadzą do podnoszenia opłat lotniskowych w związku z dodatkowymi wydatkami na nowoczesne środki bezpieczeństwa.

Po pierwszych zastosowaniach nowych rozwiązań, przeprowadzono dalsze modyfikacje mające zapewnić przestrzeganie praw obywatelskich, w szczególności prywatności. Do pełnego rozwiązania konfliktu pomiędzy zapewnieniem realnego bezpieczeństwa a komfortem podróży ciągle długa droga, znaczona decyzjami polityków, regulatorów rynku, zarządzającymi portami lotniczymi oraz pracodawców.

²⁴ A. Radomyski, *Kształtowanie bezpieczeństwa w portach lotniczych z perspektywy pasażera* [w:] D. Bogusz, *Porty lotnicze i morskie*, Wydawnictwo LAW, Dęblin 2023, s. 16.

Pomimo wielu niedogodności podczas kontroli bezpieczeństwa, takich jak zdejmowanie butów, pasków, zabierania kosmetyków (czasami bardzo drogich) czy zakaz przewozu płynów w bagażu podręcznym, ludzie nie zaprzestają podróży lotniczych.

Literatura:

1. Bogusz D., *Najnowsze rozwiązania kontroli bezpieczeństwa w porcie lotniczym* [w:] D. Bogusz, Porty lotnicze i morskie, Wydawnictwo LAW, Dęblin 2023.
2. Ginger A. 2012. "Female Passengers Say They're Targeted By TSA « CBS Dallas / Fort Worth". Dfw.cbslocal.com. Za: <https://www.cbsnews.com/dfw/news/female-passengers-say-theyre-targeted-by-tsa/> [dostęp: 04.12.2023 r.]
3. *Informacja o wynikach kontroli, Ochrona cywilnego ruchu lotniczego w Polsce, jako element bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego*, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2012.
4. Radomyski A., *Kształtowanie bezpieczeństwa w portach lotniczych z perspektywy pasażera* [w:] D. Bogusz, Porty lotnicze i morskie, Wydawnictwo LAW, Dęblin 2023.
5. Schneier B., *Beyond Fear. Thinking sensibly about security in an uncertain world*, Copernicus Books, New York 2003.
6. www.airtraveldesign.guide
7. www.cbsnews.com
8. www.edition.cnn.com
9. www.geekweek.interia.pl
10. www.nik.gov.pl
11. www.rmfm24.pl
12. www.swissinfo.ch
13. www.swissinfo.ch
14. www.tampabay.com
15. www.tampabay.com
16. www.theatlantic.com
17. www.tvp.info
18. www.vanityfair.com